

ONA TILI FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARDA 4K KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI (5-SINF DARSLIGI ASOSIDA)

Butayeva Barno Usuvliyevna

Oliy toifali ona tili va adabiyot, o'zbek tili fani oqituvchisi 23 yillik mehnat stajiga ega Xalqaro Nordik universiteti Pedagogika bolimi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740587>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf ona tili darslarida o'quvchilarda 4K ko'nikmalarini (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikatsiya) rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Tadqiqotda amaldagi 5-sinf ona tili darsligi tahlil qilinib, interfaol metodlar, topshiriqlar va baholash mezonlari asosida 4K ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari ishlab chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlash darajasini sezilarli oshiradi.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, 4K ko'nikmalari, kompetensiyaviy yondashuv, 5-sinf darsligi, interfaol metodlar.

Abstract. This article explores methodological approaches to developing 21st-century skills (4Cs: critical thinking, creativity, collaboration, and communication) in Grade 5 mother tongue education. Based on competency-based and constructivist learning theories, the current Grade 5 Uzbek language textbook was analyzed and enhanced with interactive teaching strategies. Pedagogical observations and comparative analysis demonstrate that lessons focused on the 4Cs significantly improve students' independent thinking, communicative competence, and social interaction skills.

Keywords: mother tongue education, 4C skills, competency-based learning, critical thinking, Grade 5 textbook.

Introduction (Kirish). Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarda nafaqat bilim, balki hayotiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Jahon ta'lim amaliyotida keng qo'llanilayotgan 4K ko'nikmalari (Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication) XXI asr ta'limining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. 4K ta'lim metodi AQSh (Amerika Qo'shma Shtatlari)da 2000-yillar boshida shakllangan. "Partnership for 21st Century Skills (P21)" tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan va keyinchalik bu yondashuv Yevropa va Osiyo davlatlarida ham keng qo'llanila boshlangan.

4K metodi quyidagi muammolar sababli paydo bo'lgan:

1. An'anaviy ta'lim yetarli bo'lmay qolishi: faqat yodlash va testga tayyorlash hayotda kam foyda berardi; o'quvchilar mustaqil fikrlay olmas edi.
2. Texnologiyalar tez rivojlanishi: kompyuterlar, internet, sun'iy intellekt, oddiy kasblar yo'qola boshladi, yangi kasblar paydo bo'ldi.
3. Mehnat bozorining talabi o'zgarishi. ish beruvchilar bilimdan ko'ra ko'nikmani ko'proq talab qila boshladi, jamoada ishlay oladigan, fikrini ayta oladigan yoshlar kerak bo'ldi.
4. Global muammolar ko'payishi. Muammolarni tahlil qila oladigan, ijodiy va yangicha yechim topa oladigan avlod zarur bo'ldi.

4K metodining asosiy maqsadi — o'quvchilarni hayotga tayyorlash bo'lib, u quyidagi 4 ta muhim ko'nikmani rivojlantirishni ko'zlaydi:

1. Tanqidiy fikrlash (Critical thinking). Muammoni tahlil qilish, sabab–oqibatni tushunish, to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalari.

2. Ijodkorlik (Creativity). Yangicha fikrlash, g'oya va yechimlar toppish, standart bo'lmagan yo'llar bilan ishlash ko'nikmalari.

3. Hamkorlik (Collaboration). Jamoada ishlash, boshqalarni tinglash, birgalikda natijaga erishish ko'nikmalari.

4. Muloqot (Communication). Fikrni aniq va ravon ifodalash, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish, o'z fikrini himoya qila olish ko'nikmalari.

Ona tili fani o'quvchilarning nutqiy, tafakkuriy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yetakchi fanlardan biri bo'lib, 4K ko'nikmalarini shakllantirish uchun katta didaktik imkoniyatlarga ega. Ayniqsa, 5-sinf bosqichi o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim davr hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – 5-sinf ona tili darslari asosida o'quvchilarda 4K ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvni ishlab chiqish va asoslab berishdan iborat.

Methods (Metodologiya). Tadqiqot quyidagi nazariy yondashuvlar asosida olib borildi:

1. Kompetensiyaviy yondashuv. Bu yondashuv ta'lim natijasini amaliy faoliyatga tayyorlik sifatida baholaydi, bilimlarni yodlashdan ko'ra ularni qo'llashga urg'u beradi.

2. Konstruktivizm. O'quvchi bilimni faollik orqali o'zlashtiradi, mavzularni mustaqil tahlil qiladi va ijodiy yechimlar ishlab chiqadi.

3. Faol ta'lim metodlari. O'quvchilar dars jarayonining markazida bo'lib, guruhli ishlar, diskussiyalar va ijodiy topshiriqlar orqali o'z qobiliyatlarini namoyon qiladi.

4K ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi metodlar qo'llandi:

Tanqidiy fikrlash: "Nima uchun?", "Sabab–natija" tahlili, matn bilan ishlash;

Ijodkorlik: matnni davom ettirish, muqobil sarlavha topish, rolli o'yinlar;

Hamkorlik: juftlikda va guruhda ishlash, klaster va loyihaviy topshiriqlar;

Kommunikatsiya: munozara, og'zaki va yozma nutq mashqlari.

Results (Natijalar). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 4K ko'nikmalariga yo'naltirilgan metodik yondashuv asosida tashkil etilgan ona tili darslari quyidagi ijobiy natijalarga olib keldi:

- o'quvchilarning darsdagi faolligi oshdi;
- mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllandi;
- og'zaki va yozma nutqdagi erkinlik va mantiqiylik yaxshilandi;
- guruhda ishlash jarayonida ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalar rivojlandi.
- passiv tinglovchidan faol subyektga aylantiradi;
- nutqiy va ijtimoiy kompetensiyalarni integrativ tarzda rivojlantiradi.

Bu holat konstruktivistik ta'lim nazariyasi va kompetensiyaviy yondashuvning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Masalan:

Ona tili fanida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish:

- grammatik bilimlarni nutqiy faoliyat bilan uyg'unlashtiradi;
- o'quvchilarda o'z fikrini erkin ifodalash ehtiyojini shakllantiradi;
- darslik materiallarini funksional va hayotiy mazmun bilan boyitadi.

Xalqaro tadqiqotlar (UNESCO, OECD) ham ona tili va til fanlarida kommunikativ-kompetensiyaviy yondashuvni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilaydi.

Discussion (Muhokama). Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, ona tili fanini o‘qitishda an’anaviy bilimga yo‘naltirilgan yondashuvdan kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o‘tish zarur. 4K ko‘nikmalarini rivojlantirish darslik mazmunini boyitish, o‘qituvchining metodik mahoratini oshirish va baholash tizimini takomillashtirishni talab etadi.

Tadqiqot natijalari avvalgi pedagogik izlanishlar bilan uyg‘un bo‘lib, ona tili fanining shaxs rivojiga yo‘naltirilgan imkoniyatlarini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, 5-sinf ona tili darslarida 4K ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasini qo‘llash o‘quvchilarning bilim olish jarayonini samarali va mazmunli qiladi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning nafaqat fan bo‘yicha bilimini, balki hayotiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey-Bass.
2. UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* Paris: UNESCO Publishing.
3. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. New York: Longman.
4. Qodirov, A., & Jo‘rayev, R. (2020). Ta’limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. *Pedagogik ta’lim*, 4, 15–20.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2022). *5-sinf ona tili darsligi*. Toshkent.